

Autor(es)	Título del texto	Pp.
Dr. C. Carmen Juana Bungal Cintra y colab. (Cuba)	<i>Metodología para la formación permanente del docente en Orientación del Aprendizaje Cooperativo.</i>	1-18
Lic. Grettel Cartaya Lorenzo y colabs. (Cuba)	<i>Las Personalidades Históricas de la Zoología en actividades extraescolares de Secundaria Básica</i>	19-33
Andrea Marcela Alvarado Sierra y colabs. (Colombia)	<i>Lectura y escritura en Educación Básica Secundaria a través de la gamificación como estrategia educativa</i>	34-54
Haydee Caballero Veranes y colab. (Cuba)	<i>La Profesionalización de la Matemática, su influencia en la Formación Profesional del Técnico Medio Contabilidad</i>	55-71
Miuris Escalona García y colabs. (Cuba)	<i>Instrumento de evaluación de examen práctico en la asignatura Enfermería en la Atención Primaria de Salud</i>	72-99
Jorge Ángel Martínez Navarro (España)	<i>Examinando el Impacto de la Inteligencia Artificial en DreamBox Learning y Knewton</i>	100-117
Oneydis Isabel Carrillo Fuentes (Cuba)	<i>Actividades Logopédicas para la corrección o compensación de la Tartamudez en Escolares Primarios</i>	118-135
Daniela María Arrieta Beltrán y colabs. (Colombia)	<i>La Gamificación como estrategia didáctica para promover la literacidad crítica en estudiantes de primer ingreso</i>	136-154
Ramón López Cordoví y colab. (Cuba)	<i>Estrategia Metodológica para el Diseño Curricular de la asignatura Educación Laboral en la Educación Secundaria Básica</i>	155-171
Isabel Margarita Martínez Sierra y colabs. (Colombia)	<i>Uso de las Tic para la Enseñanza De Literatura Regional, el desarrollo de la competencia literaria y preservación de la identidad cultural</i>	172-189
MsC. Luis Daniel Sánchez Ravelo y colabs. (Cuba)	<i>Apuntes para la enseñanza-aprendizaje de las unidades fraseológicas en la carrera Español-Literatura</i>	190-199